

СИСТЕМА ВОКАЛИЗМА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Умарова М.С.

Бухарский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков

umarovamoxinur@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472705>

Аннотация: В данной работе рассматриваются артикуляционные и акустические особенности гласных систем и отличия сравниваемых языков.

Ключевые слова: теоретические сопоставительные анализ, произносительные нормы, гласные звуки, сингармонистические говоры.

Изучение любого языка начинается, прежде всего, с освоения сходных языковых особенностей и с установления несходных языковых явлений, так как любой язык воспринимается обучаемым через его родного языка. Теоретические сопоставительные анализы, а также статистика сопоставление фактов родного и изучаемых языков будут способствовать лучшему пониманию языковых явлений и расширению знаний о языке и приводят к централизации знаний именно по приобретению новых навыков и к повышению грамотности.

Ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ, русский лингвист, проф. Е.Д.Поливанов является родоначальником русско-узбекского сопоставительного языкознания. Над развитием сопоставительной грамматики русского и узбекского языков усердно работали многие ученые филологи как А. А. Азизов, И. А. Абражеев, И. А. Киссен, Г. А. Данилов, Р.И.Бигаев. Особенно значимыми являются их труды в области фонетики. полости.

Русский гласный звук **а** под ударением (ударенный гласный **а**), произносимый между твёрдыми согласными (*сад, раз, бак*), довольно близок к тому варианту узбекского гласного **а**, который произносится после глубокозаднеязычных согласных **к** и **г** (*канд сахар, гарб — запад, карз—долг, бокка—в сад, токка — в гору*). Поэтому узбекские школьники обычно не затрудняются в изолированном произношении этого звука. Однако узбекский гласный **а** в громадном большинстве случаев произносится мягче русского ударенного **а**, то есть имеет более переднюю артикуляцию. В особенности мягко звучит гласный **а** в узбекском языке тогда, когда он стоит за согласными или **г** (*газ-аршин, кам-мало, кар—*

глухой), потому что эти согласные всегда произносятся примерно так же, как произносятся русские согласные *к* и *г* перед гласными *и* и *е* (*руки, ноги, руке, ноге*). Эта особенность произношения узбекских согласных *к* и *г* влияет на произношение следующего за ними гласного звука *а*.

Русский гласный звук *у* под ударением произносится гораздо яснее и протяжнее, чем узбекский гласный *у*, который сильно подвержен редукции (ослаблению), особенно в закрытых слогах (*бу тун — весь, учун — для, ради, из-за, турмуш — жизнь, быт*). Однако в узбекском языке имеется также и долгий гласный звук *у*, графически обозначаемый чаще всего сочетанием букв *ув* (*сув — вода, укув — учёба, олув — получение, кув—хитрый*). Произношение этого узбекского долгого звука *у* довольно близко к русскому ударенному *у*. Поэтому учащиеся-узбеки довольно легко усваивают правильное произношение русского *у* под ударением (*дума, руки, ум*).

Русский гласный звук *о* под ударением (*он, сон, дом, роза*) не имеет точного эквивалента в узбекском языке. Узбекский гласный *о*, передаваемый на письме буквой *о*, произносится средне между русскими ударенными *а* и *о*, приближаясь в одних говорах (в так называемых акающих или джекающих) к русскому ударенному *а*, а в других (в говорах Самарканда, Бухары) — к русскому ударенному *о*, произносимому, правда, с более широким раствором

рта. В узбекском литературном языке звук *о* произносится как очень открытый русский *о* (для произнесения этого звука надо произнести русский ударенный гласный звук *о*, раскрыв при этом рот так, как он раскрывается при произнесении русского ударенного *а*).

В русском языке качество гласного звука в слове в значительной степени зависит от ударения. В узбекском языке качество гласных звуков в слове зависит от ударения в гораздо меньшей степени, нежели в русском. Однако смещение ударения влияет иногда на гласные звуки слова и прежде всего на узкие гласные *и* и *у*, которые в некоторых определённых случаях могут даже исчезать, попадая в безударное положение. Так, в словах типа *урйн — место, кунгйл— сердце, буййн — шея, сингил — младшая сестра, бурун — нос* и т.п. во втором закрытом слоге имеется узкий гласный *и* (произносимый в некоторых диалектах с уклоном в сторону *у* или просто переходящий в звук *у* под влиянием губного гласного *у* в первом слоге¹) или узкий гласный *у*, расположенный между

сонорными согласными (*кунгйл, бурун, корйн, сингйл, урйн*) или между согласными *й* или *г*, с одной стороны, и сонорным согласным, с другой стороны (*буййн, куййн, угйл, багйр*), или между согласным *г* и звонким щелевым согласным (*огйз*). Этот гласный выпадает, если к таким словам присоединяются суффиксы, начинающиеся с гласного звука, в частности притяжательные суффиксы (*багйр + им-[^]-багрйм* — моя грудь, *огиз + им—огзйм* — мой рот, *угйл + и-угйл* — его сын).

Сингармонистические говоры особенно сильно влияют при написании тех русских слов, неправильное произношение которых закрепилось у школьников, прежде чем они приступили к изучению русского языка (это относится как к русским словам, проникшим в узбекский язык и подчинившимся его фонетическим нормам, так и к русским словам, усвоенным учащимися практически в процессе устного общения с русским населением).

Список использованной литературы:

1. Абдуазизов А.А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992.–136 б.; Қиличев Э. Ўзбек тилининг практик стилистикаси.–Тошкент: Ўқитувчи, 1985. –104 б.;
2. Абдуллаева С.Н. Сопоставительный анализ фонологических систем русского и узбекского языков в методических целях // Преподаватель XXI век, 2017. 1.С. 317-335.
3. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению // М-во нар. Образования УзССР, Респ. пед. ин-т рус. яз. и лит. Ташкент: Фан., 1991.
4. Мухитдинова Х.Об С. Использование сопоставительного метода при обучении узбекскому языку в русскоязычных группах. Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2010. №599 С. 78-89
5. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
6. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.
7. Абдусалом Хабибуллаевич Зиядуллаев ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА У КРЫС НА ФОНЕ ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ 1312-1319 Scientific progress

9. Uli Z. A. K., Amrilloevich N. D. MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE HYALINE CARTILAGE OF THE KNEE JOINT AGAINST THE BACKGROUND OF INTRAARTICULAR ADMINISTRATION OF THE PREPARATION OF HYALURONIC ACID IN RATS WITH EXPERIMENTAL OSTEOARTHRITIS //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2021. – Т. 10. – №. 3.
10. Uli Z. A. K., Amrilloevich N. D. MORPHOGENESIS OF HYALINE CARTILAGE OF THE KNEE JOINT AGAINST THE BACKGROUND OF INTRA-ARTICULAR INJECTION OF PLATELET-RICH AUTOLOGOUS PLASMA //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2021. – Т. 10. – №. 3.
11. Ахмедов Ш.Ш., Мирзамуродов Х.Х., Нуруллаев С.О., Зиядуллаев А.Х., Неъматов Д.А. Оптимизация тотального эндопротезирования при диспластическом коксартрозе // Тиббиётда янги кун. – Тошкент, 2020. 4 (32). – С. 667-672. (14.00.00; №22).
12. Ахмедов Ш.Ш., Акрамов В.Р., Хамраев А.Ш., Хамраев Б.У., Тешаев А.А., Гаффоров А.У. Зиядуллаев А.Х. Современные тенденции профилактики раннего послеоперационного тромбоемболического осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава // Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы травматологии и ортопедии". Джизак-8 июня, 2019. - С. 17.
13. Khayatovna, Niyazova Mokhichekhra. "Classification of Usual Ways of Word Formation In The Russian Language." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.2 (2023): 200-203.
14. Niyazova, M. (2022). INTERPRETATION OF SABAI SAYYOR EPIC POEM IN KHAMSA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 10(10).
15. Khayatovna, N. M. (2022). Commonalities of English and Uzbek blessings. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 406-410.
16. Niyazova, M. K., & Subxonova, N. M. (2023). A Critical Study of Crusoe's Mind and Character. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 20, 105-110.

